

ҒӘРЕЗСИЗЛИКТИҢ ДӘСЛЕПКИ ЖЫЛЛАРЫНДА БАЛЫҚШЫЛЫҚ ХОЖАЛЫҒЫНДАҒЫ МАШҚАЛАЛАР

Бекимбетов Қ.М.

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илимий-изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Санаат тармағы сыпатында Өзбекстанның балықшылық хожалығы бурынғы аўқам хуқимети дәуири 1961-жылға шекем балық аўлау тек Арал теңизинде әмелге асырылған. Теңизде мәмлекетлик хәм жеке меншик кәрханалар жумыс алып барды. Бул жабық теңиз балыққа бай болып, хәр жылы Өзбекстанда орташа 25000 тонна балық аўланған [7; 14]. Бирақ, 1960-жыллардан баслап антропоген тәсир нәтийжесинде Арал теңизиниң майданы тез қысқарып кетти хәм оның үстине оның дузлылығы жүдә жоқары (74-90 гл айырмашылықта 10-11 гл нормаль экогидрологиялық режимде 1961-жылға шекем). Нәтийжеде хәзирги ўақытта теңиз өзиниң балықшылық әҳмиетини ийе емес. 1970-жыллардан баслап балық аўлау куўатлылықлары басқа ишки суў бассейнерине жибериле баслаған.

Бурынғы Аўқамның планлы экономика сыясаты Арал теңизи бассейни аймағында аўыл хожалығы егинлерин (тийкарынан пахта) жетистириўши шийки зат база сыпатында пайдаланыўы себепли ысырапгершиликли суўғарыў тармағыда экстенсив технологиялар үстинлик етти.

Арал теңизи бассейни дәряларының дерлик барлық ағысы үстинен хуқимиранлық орнатылды. 1960-1980-жыллары ирригация тармағының кең раўажланыўы нәтийжесинде Арал теңизине ағатуғын суў муғдары 50-53 куб километрден 0-10 куб километрге шекем төменледи [8; 16]. Әмиўдәрә хәм Сырдәрә суўларынын Арал теңизи үлеси ажратылмаўына алып келди. 1960-жыллары суўдың қәдди орташа 27 см ге пәсейген болса, 1970-жыллары жылына 71 см ге пәсейген. 1980-жыллардың ақырына келип Арал теңизи үлкен хәм киши теңизлерге бөлинди. 1990-жыллардың ақырына келип Арал теңизиниң майданы 30 мың квадрат километрге, көлеми болса 260 куб километрге азайды.

Мәмлектимизде балықшылық тараўында базар қатнасықларына тийкарланған жана реформалар алып барылыўы нәтийжесинде Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1994-жылы 18-августтағы 427-санлы «Өзбалық» мәмлекетлик-акционерлик корпорациясын дүзиў ҳаққында» [1], 1998-жылы 11-майдағы 198-санлы «Республиканың тәбийий балық хожалығы суў айдынларынан пайдаланыўды жақсылау хәм балық ресурсларын қорғауды күшейтиў бойынша илажлар ҳаққында» [2], 1998-жылы 7-июльдағы 277-санлы «Республика тәбийий балық хожалығындағы суў айдынларын бекитиў хәм пайдаланыў тәртибин тастыйықлау ҳаққында» [3], 2001-жылы 6-июльдағы 289-санлы «Балықшылық тараўын басқарыў системасын жетилистириў ҳаққында»ғы [4] қаралары менен тәртипке салынған.

1995-жылы 7-августта «Нөкис балық заводы» кәрханасы ашық түрдеги «Нөкис балық» акционерлик жәмийетине айландырылған еди. Тийкарғы бағдары балық өршитиў хәм товарлық балық етип халыққа сатыўға қәнигелескен еди. Бир ўақытлары (1985-1988 жыллары) «Нөкис балық завод» жылына 300 тонна балық жетистирген болса, 2002-жылы жәмийет 15 тонна ғана балық аўлап тапсырған. Буның тийкарғы себеби, 2000-2001-жыллардағы суўсызлықтың ақыбетинде суў айдынларындағы балық қорлары кескин кемеийп кеткен еди. Қала берсе, 1990-2000-жылларда балықшылық тараўына хўкиметимиз тәрәпинен ҳеш қандай қаржы бөлип шығарылмаған. Материаллық-техникалық базаның кемислигинен, сондай-ақ, балықшылық бойынша жеке меншик формасындағы кәрханалардың жоқлығы кери тәсирин тийгизип келген. «Нөкис балық» акционерлик жәмийети балық аўлаў бойынша 2002-жылды 3655,9 мың сўм зыян менен жуўмақлаған [5; 3]. Бундай қыйын жағдайдан шығыў ушын бар болған техникалардан кең пайдаланып, оларды исбилерменлерге ижараға берилген. Нәтийжеде автомобиль хәм трактор хызметлери ушын 10492,0 мың сўмлық арендалық ҳақы алынып, жәмәтти сақлап қалынған [6; 2]. Цехлары тозып үскенелерди жарамсыз халға келгеннен соң 1997-жылдан баслап балық өршитиў бир неше жылға тоқтап қалған. Оны тазадан қурыўға қәрежет жетиспегенлиги себеп болған. Суўсызлық жылларында балықтың барлық түрлери жоқ болып кетти. 2001-жылы август айында жәмийеттиң тийкарғы балық аўланатуғын орны «Даўыткөл» еки жыл даўамында бир тамшы да суў түспегенликтен қурып қалған еди. Суўсызлық жыллары Қарақалпақстанда бекире, суўен, марка балықлары жоқ болып кетти. 2001-жыл октябрден баслап, 2002-жылы толығы менен балық «Сарықамыс» көлинен аўланған. Ол Нөкистен 300 километр узақлықта жайласқан. Бир бригада хәптесине 300-350 килограмм балық аўлаған. Март айынан октябрге айны шекем балықлар дузланған хәм қақланған халында акелинген. Сонлықтан оны мәмлекетлик кәрханалар (әскерий бөлимлер, арнаўлы контингентлер, емлеўханалар) алмаған. Балықты қақлап, ыслап сататуғын саўдагерлерге бериўге мәжбүр болған. Сонлықтан баҳасы жүдә арзан еди. Мәселен, 2002-жылы бир килограмм балықтың орташа баҳасы 200 сўм әтирапында болды. Жол қәрежетиниң шығынларын қоса есаплағанда қапламады. «Даўыткөл»де тийкарынан сазан, ақ амур, толстолобик, ылақа балықларының шабақлары бар болған. Карп, сыла, жылан балық жүдә сийрек гезлеседи. Ал сүўен, бекире, марка балықлары жоғалып кеткен. «Нөкис балық»қа қараслы 6 техника ийе еди хәм олар техникалық жақтан саз халында болған. Ал, қайықлар тозған, балықшылардың ямаса жәмийетте ислеўшилердиң меншигиндеги техникалардан да пайдаланып келинген. Бир сөз бенен айтқанда техникалары жетерли болған. 2003-жылдың дәслепки бес айы ишинде 9 тонна балық аўланып, табыс 2177,1 мың сомды қурады. Техника хызметинен 1866,4 мың сўм табыс алынған, бирақ балықшылық кәрханаларының мәмлекетлик бюджет хәм пенсия қорлары алдындағы қарызлары жүдә көбейип кеткен.

Ең тийкарғы машқала – қаржы. Бюджет хәм пенсия қоры алдындағы қарызлардың көплиги себепли жыл даўамында банкте есап бети жабық турған. Хызметкерлердин ис-хақылары балық өнимлерин берийү арқалы ғана төлеп келинген.

Екинши – жанар май. «Қарақалпақ балық» ассоциациясына қараслы 18 балық хожалығы ушын бир жыл даўамындағы берилетуғын бензин 18 тонна ал, дизель жанылғысы 8 тонна. Бул жеткиликсиз еди, сондай-ақ, жанармай тек есап бетине пул өткерийү арқалы ғана берилген, олда болса жабық ҳалда болған. «Аралды кутқарийү қоры», Азия банки, Европа реконструкциялаў хәм раўажланыў банки сыяқлы инвестиция дәреклеринен кредит алыў ушын кәрхана жеке меншик формада болыўы тийис. Егер акционерлик жәмийеттен жеке меншикке өткерилсе ғана әмелге асыўы мүмкин еди.

Улыўма алғанда балықшылық тармағындағы кәрханалар толық меншиклестирилип, олар хәр қыйлы мүлке тийкарланған, соның ишинде, жуўапкершилиги шекленген жәмийетлер, киши хәм үлкен жеке меншик кәрханалар, фермер хожалықлары түринде жумыс алып зәрүр болып калды.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбалиқ» давлат-акционерлик корпорациясини ташкил этиш тўғрисида», 18.08.1994 йилдаги 427-сонли қарори. <https://lex.uz/docs/804250>

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Республика балиқчилик табиий сув ҳавзаларидан фойдаланишни яхшилаш ва балиқ ресурслари муҳофазасини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида», 11.05.1998 йилдаги 198-сонли қарори. <https://lex.uz/ru/docs/818938>

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Республика балиқчилик табиий сув ҳавзаларини бириктириб қўйиш ва улардан фойдаланиш тартибини тасдиқлаш тўғрисида» 2.07.1998 йилдаги 277-сонли қарори. <https://lex.uz/docs/805187>

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Балиқчилик тармоғини бошқариш тизимини такомиллаштириш тўғрисида» 06.07.2001 йилдаги 289-сонли қарори. <https://lex.uz/ru/docs/338449>

5. «Қарақалпақбалық» ассоциациясының 2002-жылғы есабаты

6. Еркин Қарақалпақстан газетасы, 26.07.2003-жыл, 81-саны (17827)

7. Каримов Б.К., Камиллов Б.Г., Мароти Упаре, Рэймон Ван Анрой, Педро Буэно и Д.Р. Шохимардонов аквакультура и рыболовство в Узбекистане: современное состояние и концепция развития. Ташкент, ФАО, 2008, 146с.

8. Камиллов Б.Г., Каримов Б.К., Салихов Т.В. Озерно-товарное хозяйство как перспективная система аквакультуры в Узбекистане. – Ташкент-2014